

ТАЛАБАЛАРНИНГ АХБОРОТ ХАВСИЗЛИГИГА РИОЯ ҚИЛИШ КУНИКМАЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Қузиев Равшанбек Бахтиёр ўғли

ЎзПФТИИ таджикотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680820>

Очиқ ахборот тизимларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб талабидир. Ҳар бир давлат бунинг устида бош қотирмоқда. Бу жаҳондаги янги геосийсий тақсимот, янги минтақавий низоларнинг юзага келиши, миллатчилик, шовинизм, дин ниқобидаги экстремизм, экологик ҳалокатнинг таҳдиди кучайиши ва бошқа юқумли касалликларнинг тарқалиши билан боғлиқдир.

Юқорида қайд этилганларнинг барчаси Ўзбекистон Республикаси учун ҳам мазкур муаммолар муҳим эканлигини алоҳида таъкид этади. Бунинг долзарблиги давлатимиз учун миллий мустақилликни янада мустаҳкамлаш, иқтисод ва бозор муносабатларини тадрижий ривожланишини таъминлаш, ижтимоий ислохотларни чуқурлаштиришда яққол кўринади. Бунда Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш, миллий анъаналарни ҳаётга қайтариш, мурасозликни тарбиялаш ҳам катта аҳамият касб этади.

Мана шунинг учун ҳам мазкур муаммоларни ўрганишда ахборотнинг шакли ва очиқ ахборот тизимларининг ўзига хослиги; шахс, жамият ва давлат ахборот- хавфсизлигини таъминлаш манбалари ва турлари; ахборот соҳасидаги миллий хавфсизликни таъминлашнинг аҳамияти ва тамойиллари; ОАВ ва ахборот қарама-қаршилик; очиқ ахборот тизимларда шахснинг ўз-ўзини ҳимоя қилиши; жамоатчилик фикри ва жамият ахборот хавфсизлиги каби мавзуларни чуқурроқ ўрганиш талаб этилади.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида шундай дейилган эди: “...**ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак.** Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда”[1].

Бугун тез суръатлар билан ўзгариб бораётган, инсоният ҳозирга қадар бошидан кечирган даврлардан тубдан фарқ қиладиган шиддатли ва айни пайтда ўта мураккаб замонда яшамоқдамиз. Мутахассислар бу тезкор даврни «оммавий ахборотлашув» ёхуд «глобаллашув асри» деб аташмоқда.

Боиси, ер юзининг қайсидир бир чеккасида юз берган воқеадан бир неча сония ичида бутун дунё аҳли хабар топмоқда. Бу эса шубҳасиз матбуот ва оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва роли нечоғли ошиб бораётганидан далолат беради. Шу жиҳатдан айтганда, ҳар қандай матбуот жамиятда юз бераётган воқеа-ҳодисалар, ўзгаришлар, янгиланишларни тўлалигича, холис ва ҳаққоний акс эттирмоғи керак.

Биз юртимизда очиқ ва эркин демократик жамият қуриш вазифасини ўз олдимизга мақсад қилиб қўйган эканмиз, дастлабки ўринда ахборот хуружларидан ҳимояланиш йўллари ишлаб чиқишимиз ва бу йўлда ҳар биримиз чинакам жонбозлик кўрсатишимиз даркор деб ўйлайман. Халқимизнинг маънавий оламини бойитиш, маънавий бўшлиқ пайдо бўлишини олдини олиш, мафкуравий иммунитетни қарор топтириш ахборот хуружларидан сақланиш, ҳимояланишда аҳамиятлидир. Бунинг учун эса авваламбор, Ватанимиз тараққиётининг мустақкам пойдеворлари бўлмиш ёшлар онги ва калбида соғлом ҳаёт

тарзини барпо этиш, уларда ўз тарихидан фахрланиш туйғусини шакллантириш, миллий ва умуммиллий қадриятларга нисбатан эҳтиром, иззат икром сингари эзгу фазилатларни сингдиришимиз зарурдир[2].

Хўш, ахборот хавфсизлиги ҳамда ахборот таҳдиди ўзи нима?

Ахборот хавфсизлиги деганда, жамиятни инсонлар, ташкилотлар ва давлат манфаатлари асосий шаклланиши ва ривожланишини таъминловчи ахборот маконининг ҳимояланганлик даражаси тушунилади. Ахборот таҳдиди эса, жамият ахборот маконининг ишлашига хавф туғдирувчи омил ёки омиллар бирлигидир .

Ахборот хавфсизлиги тушунчаси эса бу жамиятни, унинг алоҳида гуруҳлари ва шахсларни ахборотнинг деструктив шакл ва турларининг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида барча мавжуд ахборот ресурсларидан самарали фойдаланиш демакдир.

Мустақил ривожланиш йўлидан бораётган жамиятимизнинг ҳаётида содир бўлаётган ижтимоий сиёсий ўзгаришларга эътибор берар эканмиз, ҳозирги кунда тобора авж олиб бораётган, мамлакат тақдирига бевосита даҳилдор бўлган масалалардан бири, яъни аҳолини ахборот психологик ҳуружлардан ҳимоя қилиш масаласи энг долзарб муаммолардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Яқин келажакда глобаллашув жараёнининг янада кенгайиб бориши оқибатида жаҳон мамлакатларининг информацион ҳаёт тарзига ўтиши билан ушбу масала янада долзарб тус олиши муқаррар.

Ушбу масалани ижобий ҳал этиш учун бир қатор чора-тадбирлар қилиниши зарур. Хусусан, шахс, жамият ва давлатнинг ахборот хавфсизлигини таъминловчи кучли қонунчилик асосини яратиш, уларни амалиётда ишлаш механизмларини ва ахборот хуружларига қарши тура оладиган ҳуқуқий асосларни шакллантириш, давлат бошқаруви ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларида ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус тадбирларни ўтказиш лозим. Шунингдек, талабаларда ахборот билан ишлаш маданиятини ошириш, уларда ахборот олиш, уни қайта ишлаш, сақлаш каби малакаларини ошириш учун кучли, махсус билим ҳосил қилиш ҳам катта аҳамият касб этади.

Шунинг учун, ҳозирги даврда талабаларимизнинг ахборот узатишнинг замонавий техникаси ва технологиясини мукамал даражада ўзлаштириши муҳим аҳамият касб этади. Бунинг учун, мамлакатимизда Интернетдан фойдаланиш тизимини янада ривожлантириш билан бирга, мазкур тармоққа миллий манфаатларимиз акс этган ахборотларни турли шакл ва тилларда киритиб бориш зарур. Зеро, жамиятимиз ҳаётининг турли соҳалари тўғрисида ахборот берувчи объектив, жозибадор маълумотларнинг Интернет саҳифаларидан кенг ўрин эгаллаши, Ўзбекистоннинг глобал ахборот маконидаги ўрнининг мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Қисқача хулоса қиладиган бўлсак, интернетнинг таълим соҳасига кириши ва уни таълим жараёнида қўлланилиши учун, албатта ёшларимиз онгида маълум бир кўникмаларни шакллантиришимиз лозим. Айниқса педагоглар ўқувчи шахсини шакллантириш жараёнида оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишда куйидаги жиҳатларни ҳисобга олишлари лозим[3]:

- ўқувчиларни интернет сайтидан фанларга оид манбаларни олиш, ўрганиш, таҳлил қилиш, малака ва кўникмаларини шакллантиришга технологик йўналтириш;

- ўқувчиларни оммавий ахборот воситалари материалларини ўқиш, ўрганиш ва

уларни амалда қўллашда самарали фойдаланишлари учун уларни рухий жихатдан тайёрлаш, йўналтириш;

- ўқувчиларда оммавий ахборот воситалари материалларига нисбатан тўғри ижобий муносабатни маънавий-ахлоқий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий дунёқарашни таркиб топтириш;

- ота-оналар ҳам ёшларга оилавий тарбия жараёнида оммавий ахборот воситалари материалларини тўғри таҳлил қилиб, эркин мустақил фикрловчи сифатидаги кўникмаларни шакллантириб боришлари лозим.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24.01.2020 йил.
2. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. Рисола. Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент.2017.78 бетлар.
3. Грачев Г.В. Информационно- психологическая безопасность личности: состояния и возможности психологической защиты. М.:Изд-во РАГС.1998.стр.19.